

Sessão de Sábado, 25 de Novembro de 1950

A unidade do voluntário e do involuntário como ideia-limite

P. Ricoeur, professor na Faculdade de Letras de Estrasburgo, apresentou à Sociedade os seguintes argumentos:

O voluntário e o involuntário só se compreendem na sua reciprocidade: será que poderemos renovar o problema clássico das relações entre a “liberdade” e a “natureza” tomando como fio condutor o estudo desta reciprocidade? Vamos percorrer os diversos momentos dessa dialética concreta para nela mostrar o progresso de uma “mediação prática” entre a “liberdade” e a “natureza”.

1. Pensamos a “liberdade” e a “natureza” como duas coisas em razão do duplo movimento pelo qual, por um lado, o Cogito se separa reflexivamente e pelo qual, por outro lado, o pensamento objetivador repele o involuntário para o regime das coisas.

2. Os três aspetos do voluntário que a descrição revela como complementares – decidir, mover, consentir – apresentam-se numa ordem progressiva, se os considerarmos do ponto de vista da “mediação prática”:

a. Na decisão, o momento propriamente reflexivo (eu decido-*me*) compreende-se a partir do momento intencional (eu decido *isto*), orientado para um projeto, e envolve um momento recetivo (eu decido *porque...*), orientado para motivos;

b. Por seu turno, o agir efetivo “preenche” a intenção “vazia” do projeto e conclui-se nas coisas mesmas, “através” do corpo; o momento reflexivo do esforço compreende-se como a complicação de uma moção que começou a desenvolver-se na espontaneidade corporal;

c. A “mediação prática” exige, para ser realizada, que eu consinta no que não posso mudar: carácter, inconsciente, estar vivo; por meio do consentimento à necessidade seria ultrapassada a recusa da condição humana inerente ao momento reflexivo da consciência: ao seu desejo de totalidade, de transparência a si mesmo, de ser por si .

1. Paralelamente a esta recuperação dos aspetos não-reflexivos do voluntário, importa encontrar os aspetos não-objetivos do involuntário:

a. O *meu* corpo é, numa primeira instância, involuntário enquanto transforma motivos – em *afetos*;

b. O meu corpo é, numa segunda instância, involuntário enquanto é *órgão* do agir: o corpo “atravessado” pelo agir é uma totalidade de poderes não-refletidos por um querer ocasional;

c. É possível encontrar o indício da primeira pessoa do corpo próprio quando já não é apenas corpo motivante e poder-fazer, mas necessidade: o meu carácter é o modo finita de ser da da

minha liberdade, o meu inconsciente a matéria indefinida, o meu ser vivo, o fundamento que ela não é. No fundo, isto é, a sua contingência.

1.A unidade do homem continua um limite fora do alcance:

- a. O momento de atenção a valores e o momento de surgimento da escolha nunca estão unificados: a síntese da legitimidade e da invenção permanece uma ideia-limite;
- b. A moção voluntária tende a “refletir-se” como esforço quando o corpo se opõe como resistência: a síntese da vontade graciosa e do corpo fácil é uma ideia limite.
- c. O sofrimento sob todas as suas formas faz do consentimento um limite nunca atingido.

Conclusão –a tarefa da filosofia da vontade é a seguinte: transpor o “dualismo do entendimento” em “dualidade dramática” do voluntário e do involuntário, sob a ideia reguladora de uma *liberdade simplesmente humana*, isto é, de uma liberdade não criadora, mas motivada, realizada e situada pelo seu corpo.

Acta da sessão

A sessão foi iniciada às 16.30 sob a presidência de Emile Bréhier

E. Bréhier – Dou início à sessão.

Não tenho de vos apresentar P. Ricoeur que todos conheceis. Devemos-lhe particular gratidão pela tradução que acabou de realizar das *Ideen zu einer reinen Phaenomenologie* de Husserl, livro que não é fácil de compreender e certamente aqueles que sabem menos bem alemão do que a sua língua estar-lhe-ão muito reconhecidos: ajudá-los-á muito a compreender esse livro confuso, compacto, e, ao mesmo tempo, tão cheio de coisas.

Mas eu não quero retardar o momento de lhe dar a palavra para tratar esta questão:

“A unidade do voluntário e do involuntário como ideia-limite”

Paul Ricoeur: Senhor Presidente, minhas Senhoras e meus Senhores, as teses que eu tenho a honra de desenvolver diante da *Sociedade Francesa de Filosofia* têm por finalidade revelar as intenções propriamente filosóficas de uma fenomenologia do voluntário e do involuntário. Na condução do trabalho de descrição e compreensão, essas intenções continuam implícitas, como está o fundo para a figura; certamente, a fenomenologia deve esforçar-se por não ter “pressuposição, por ser filosoficamente “neutra”; mas este desejo só pode ser observado lealmente se a filosofia implícita do fenomenólogo é num certo momento “tematizada”; e a forma de a tematizar em relação à sua investigação fenomenológica é, pelo menos provisoriamente, reduzi-la a intenções de pesquisa ou, para falar como Kant, a ideias reguladoras que propõem a cada instante unificar o objeto da pesquisa.

No caso particular da fenomenologia da vontade, parece-me que o estudo das articulações entre os momentos voluntários e involuntários da consciência é constantemente orientada pelo ideal de unidade da pessoa humana. É impressionante que sejam precisamente os grandes dualismos da história que tenham trazido mais sucesso a esta unidade, como se o dualismo fosse a prova filosófica a atravessar para conquistar o sentido verdadeiro da unidade. Assim, o dualismo ascético de Platão, no *Fédon*, quer superar-se numa unidade ontológica mais elevada, como se vê no *Timeu* e no *Filebo*. De igual forma, também o dualismo de método de Descartes na *Segunda Meditação* quer superar-se na unidade concreta e prática da pessoa na *Sexta Meditação* e no *Tratado das Paixões*. Desta forma também a oposição da razão prática e da sensibilidade em Kant quer reconciliar-se no Soberano Bem no final da *Crítica da Razão Prática*. As grandes filosofias parecem pois ritmadas pela conquista do dualismo e a da vitória sobre o dualismo.

A fenomenologia do voluntário e do involuntário, sem se pronunciar sobre o alcance ontológico desta dupla iniciativa pelo menos no início, encontra-o no seu próprio plano a título de exigência e de regulação. Em troca, a descrição da reciprocidade entre o voluntário e o involuntário, e das funções nas quais se exprime essa reciprocidade, permite esclarecer sob uma nova luz essa unidade e essa dualidade do homem. O objeto desta comunicação é pois mostrar como o estudo da reciprocidade do voluntário e do involuntário pode renovar ligeiramente o problema clássico das relações da “liberdade” e da “natureza” propondo entre eles uma “mediação prática”.

I.

O dualismo que a fenomenologia encontra no seu próprio terreno e sobre o qual ela deve constantemente afirmar-se, procede das próprias atitudes da consciência em face da sua própria vida. Ainda não é pois um dualismo ontológico, mas, se o podemos afirmar, é prévio a toda a ontologia, pré-ontológico. Com efeito, a vida concreta da consciência sofre a tração de duas exigências opostas.

Por um lado, elabora-se um pensamento objetivo, isto é, um pensamento que coloca objetos verdadeiros para todos num mundo liberto de toda a perspectiva singular, logo um pensamento que se omite ele próprio da condição de consciência para quem existem objetos. Ora, este pensamento tem como primeiro resultado tratar a vida do corpo e toda a vida involuntariamente como uma parte desse mundo objetivo. Assim nascem legitimamente uma biologia e uma psicologia científicas. E é preciso dizer que, na medida em que a minha vida corporal e involuntária é para mim confusa, enigmática e por vezes mesmo estranha a mim mesmo, tudo convida a repeli-la- assim para o meio das coisas.

Por outro lado, a consciência, ao reafirmar-se sobre os seus objetos, tende a identificar a sua própria vida, reconhecida em toda a sua espessura concreta, com a consciência de si e a exilar-se assim na sua capacidade para refletir sobre si. É preciso dizer que também esta tendência está inscrita na própria estrutura da consciência; percebemo-lo bem com o *Cogito* cartesiano: a filosofia de Descartes mostra bastante bem como estes dois movimentos são solidários, a saber, a consolidação de um mundo objetivo liberto de toda a consciência, e de forma complementar a redução da consciência à consciência de si.

Compreender a reciprocidade do voluntário e do involuntário, é, a todos os níveis, lutar contra esse dualismo resultante das atitudes da consciência e conseqüentemente recolocar essas atitudes em relação a uma mais fundamental: por um lado, é preciso voltar a quem da consciência de si e ver a consciência aderir ao seu corpo, a toda a sua vida involuntária e, através deles, a um mundo de ação; ao voltar, por outro lado, para a quem da objetivação dessa vida involuntária, é preciso encontrar toda essa vida na consciência, sob forma de motivos do querer, de órgãos e de situação para o querer. Em suma, é preciso reintegrar a consciência no corpo e o corpo na consciência.

II.

Sigamos para começar a primeira direção, a de uma reflexão segunda sobre os aspectos reflexivos do querer.

Os três aspectos que a descrição faz aparecer como complementares - decidir, mover, consentir - podem ser percorridos em qualquer direção, se os tomarmos a partir de um simples ponto de vista descritivo; todavia, eles apresentam-se numa ordem progressiva se os considerarmos do ponto de vista da "mediação prática". A decisão conserva ainda uma certa distância em relação à ação, que apenas incorpora realmente o querer nas coisas. (Pouco importa que nenhum hiato temporal separe a decisão da ação; a intenção vaga que atravessa um "automatismo vigiado" é apenas reconhecida mais tarde como voluntária porque eu posso retomá-la como o projeto virtual de uma ação diferida.)

1. Começamos então a análise pela decisão. Para a reflexão, a decisão culmina na determinação de si por si: decido-me, sou eu *quem* me determino e *que* eu determino. A forma pronominal do verbo sublinha bem essa relação simultaneamente ativa e reflexiva de si a si; e é preciso dizer que este juízo de reflexão não é de modo algum artificial; é suficiente que eu reivindique a responsabilidade dos meus atos ou que eu me acuse, para que essa imputação refletida de mim mesmo sobressaia na minha consciência. Se vou inclusive até ao fim deste movimento reflexivo, descubro-me como a possibilidade de mim mesmo que continuamente se precede e se reitera na angústia do poder ser. É em sentido contrário dessa separação reflexiva, ela própria simétrica da objetivação do meu corpo, que é preciso orientar a análise. Com efeito, a imputação refletida de mim mesmo é uma complicação de uma imputação irrefletida, escondida no âmago dos meus projetos. Em primeiro lugar, a decisão acelera em direção ao futuro e é com esse fim intencional no que foi "querido", o projeto, que está oculta esta referência discreta a mim mesmo. Eu determino-me na medida em que me determino a... Com efeito, a decisão designa no vazio uma ação futura como uma ação própria, como uma ação ao meu alcance Projeto-me a mim mesmo na ação a realizar, designo-me, se o puder dizer no acusativo, como um aspecto do projeto; coloco-me em causa no próprio desígnio da ação a realizar e este eu aqui imputado não é ainda um verdadeiro "Ego", mas é a presença surda dos meus poderes, em si próprios irrealizados e projetados, apreendidos na figura da ação que terá lugar. Antes portanto de todo o juízo de reflexão - do estilo "sou eu que..." - há uma consciência de mim mesmo pré-compreensiva e pré-judicativa que está pronta para a reflexão sobre a intenção dos meus projetos. Será suficiente que eu tome posição em relação a eles para privilegiar esta relação do si a si mesmo implicada na intenção volitiva. Somos assim levados a subordinar o momento reflexivo do querer ao seu momento intencional: no querer

eu estou antes de mais virado para um “a fazer”, designado no vazio como uma significação prática que tem uma modalidade categórica diferente da promessa do desejo, que tem a sua dimensão temporal futura, diferente da previsão. Neste sentido, o primeiro possível inaugurado pelo querer não é o meu próprio poder ser, mas a possibilidade eventual que eu abro no mundo ao projetar agir, é o “poder-ser-feito”, visado no próprio mundo, este mundo que permanece sempre no horizonte da minha escolha como o campo de operação da minha liberdade.

Mas, por seu turno, o projeto não reúne a minha existência num momento dado senão porque ele se enraíza de uma certa maneira na minha vida involuntária. Não há decisão sem motivo: eu decido isto porque... Há aqui uma relação original entre uma iniciativa e uma busca de legitimidade, uma dialética do *élan* e do apoio como dizia Jean Nogué, que é muito difícil de respeitar. Esta relação supõe, com efeito, que eu tenha deixado de confundir motivo e causa. O motivo, é muito exatamente o que inclina o querer representando para ele um bem (pelo menos um bem para mim, aqui, agora); ele é pois inteiramente recíproco de um querer que o recebe, o invoca e que se funda sobre ele. A motivação exprime bem então, neste primeiro momento da minha decisão, um dos pontos de junção do voluntário e do involuntário. Ao contrário, a causa – por oposição ao motivo – a causa pertence à esfera objetiva e reporta-se à explicação naturalista das coisas. Tocamos então aqui, uma primeira vez, na “mediação prática”: motivo e projeto, com efeito, são estritamente recíprocos no sentido em que a antecipação da minha escolha e a maturação das minhas razões são uma só e a mesma coisa. Por exemplo, para uma consciência hesitante é uma motivação incerta que acompanha um projeto incerto, e eu detenho os meus desígnios detendo as minhas razões.

No âmago do querer está então inscrita uma recetividade especial, que não temos o direito de confundir com uma simples passividade. E, antecipando um pouco o que se segue, podemos já afirmar que é por isso que pode ser suplantada a oposição factícia do valor e da liberdade, já que eu só encontro valores numa sequência de motivação e que não há motivo fora desta relação recíproca com uma decisão nascente. De um lado, é preciso que se diga que é da essência de uma vontade procurar razões para si; mas, por seu turno, essa recetividade especial, pela qual algum valor surge para mim, é inseparável de uma consciência que tateia em direção à escolha. Se é pois da essência de uma vontade legitimar-se de acordo com motivos que fazem surgir valores para mim aqui e agora, reciprocamente é da essência desses valores aparecerem apenas os motivos possíveis de uma decisão que lhes dá sentido apoiando-se neles.

Quando tivermos visto como a nossa vida involuntária se supera a si mesma numa figuração afetiva de valores, teremos lido, por assim dizer, do avesso e do direito essa “mediação prática”.

2 – O estudo da moção voluntária, como afirmei ainda agora, marca do ponto de vista da mediação prática, um progresso na decisão, pois que ela anula essa distância relativamente às coisas, essa espécie de irrealidade da intenção do projeto. Decidir era, dizíamos, “designar no vazio” o que devo fazer. Existe portanto entre a ação e a intenção essa identidade de sentido que me permite dizer-: era isso que eu queria ou: eu não queria isso; a diferença não está no sentido, mas de alguma forma no vazio e na plenitude desse sentido; e o gesto está por isso para além do discurso. Ou, mais exatamente a única coisa que eu posso dizer do que faço, é justamente o que a intenção daquilo que faço vem preencher; mas o gesto como tal não é mais um λογος ou mais exatamente, não é mais um λεχτον mas o presente da obra, a própria antecipação da minha existência como eixo do meu corpo.

Tentemos aplicar ao vivido da “ação” este mesmo trabalho de perfuração por baixo da experiência mais refletida, aquela que é um produto da reflexão. Este segundo momento voluntário, com efeito, apenas aflora normalmente à consciência sob a reiteração reflexiva do esforço. O que precisamos então de recuperar é, por assim dizer, o próprio movimento voluntário, ao animar a espontaneidade corporal aquém do esforço. Ora, isso é difícil, porque toda a psicologia da vontade tende a refluir para esse momento do esforço onde o querer se conhece na sua oposição à resistência corporal, da mesma forma que há pouco a imputação pré-reflexiva de si mesmo tendia a culminar na afirmação refletida da determinação de si por si.

E é aqui também que tenho de descobrir que o esforço é a complicação de um querer não refletido que vai às coisas mesmas. Com efeito, a intenção completa do agir não é o corpo, mas, através dele, uma obra no mundo. (Voltaremos dentro em pouco a este “através”). O que eu faço, não é: “mover-o-meu-braço”, mas “escrever-uma-carta”. Direi que o agir enquanto tal, o *πραγμα*, se posso usar este neologismo, é a obra passivamente realizada sobre o fundo do mundo. Para analisar corretamente essa estrutura intencional da ação, seria preciso dizer: eu obrigo-me a escrever-sobre-o-papel, usando o verbo “fazer” como do “to do” em inglês, como de um auxiliar *sui generis*; o que está fora do auxiliar, é o correlato intencional completo do fazer. Uma análise da estrutura desse *πραγμα* é possível; para tal as excelentes análises de Tolman ou de certos behavioristas são claramente utilizáveis; no seu seguimento podemos encontrar nesse complemento do agir, nesse *πραγμα*, todas as articulações práticas dos sinais, dos meios, dos caminhos, dos utensílios. O agir aparece então esticado entre o “eu” como querer e o mundo como campo de ação, sendo bem entendido que, aquém de toda a reflexão do esforço sobre ele próprio, o “eu” não é ainda nesse estágio, mas é a própria ultrapassagem do querer nos aspetos do mundo como campo a trabalhar e como campo em vias de ser trabalhado; a minha obra separa-se como figura num mundo de ação que me aparece não como um espetáculo, mas verdadeiramente como um complexo prático não destituído apelando a cada momento a uma posição voluntária de mim e do meu corpo.

Ora, nesta relação prática à obra em vias de ser realizada e ao mundo como teatro da ação, o corpo é “atravessado”: o que quer dizer que não é o objeto do agir, não é *o que* eu faço, mas é

o seu órgão. Esta relação não instrumental do órgão ao agir é aquela que podemos surpreender nos movimentos usuais operados com leveza e graça. É preciso então que a atenção se desloque do *πραγμα*, da obra em vias de se realizar, para se colocar no órgão do qual me sirvo. E essa espécie de surgimento do corpo no meu campo de intenção é claramente recíproca e contemporânea, do surgimento do próprio esforço no centro da minha consciência. E assim nós vemos como o corpo nos revela normalmente a sua função de mediação apenas pela sua resistência.. É nesse momento que o mover, complicado pela consciência de uma resistência, se reflete no esforço. Mas, ao mesmo tempo, vemos a situação paradoxal do ponto de vista descritivo, na medida em que a ação só tem o seu sentido completo quando o querer se esquece intencionalmente na sua obra e a função mediadora do corpo se esvanece, se supera e se transcende a ela própria, por assim dizer, na obra passivamente realizada. E assim, a reflexão que deve trazer à consciência clara o conjunto da relação “agir, órgão, obra”; ela está já em vias de transformar a situação e de romper a mediação prática. Desde que eu me apercebo do órgão do agir e desde que o agir se reflete no esforço, recai já num dualismo nascente, a consciência começa já a voltar a si no esforço e o corpo repellido como polo de resistência está pronto para ser objetivado. É por isso que aqui só podemos praticar uma espécie de reflexão sobre a reflexão que deixe pressentir o laço originário entre o querer agente, o corpo movido e o mundo agido.

3 – É aqui que a análise faz ricochete, porque a experiência mesma da ação, isto é, a experiência de uma impulsão voluntária que começou a desenvolver-se no corpo, tem sempre como contrapartida um cenário de natureza invencível, de necessidade. Vamos direitos às formas mais subtis da necessidade, as que não estão exteriores, como quando eu choco com um armário que não posso deslocar, mas aquelas que estão implicadas no próprio exercício da vontade: será primeiramente a própria parcialidade dos meus motivos, a parcialidade da minha ação. Essa parcialidade, que é em cada um o caráter, longe de poder figurar numa escala de valores, é antes a perspectiva singular segundo a qual todo o valor aparece; longe de poder ser mudado, o caráter é a cada momento a fórmula original da minha eficácia.

Por seu turno, o inconsciente é sempre o cenário da minha história, com que não posso coincidir numa consciência transparente e que mesmo, por um lado não pode aceder a essa consciência sem o intermédio de um terceiro que o para mim, antes que eu possa reintegrá-lo no meu campo de consciência.

Enfim, estar vivo, - isto é, ser organizado, aumentar segundo uma espécie de “*impetus*” vital, incontrollável e irreversível, nascer e descender dos seus antepassados, - tudo isso constitui uma situação vital fundamental que constitui o pano de fundo de toda a decisão e de toda ação, como a condição e o próprio limite do “Cogito”.

É precisamente face à necessidade exterior a mim e em mim que a minha consciência tende a tomar distância, a fazer círculo com ela própria para expulsar para fora de si esses limites do caráter, do inconsciente e do ser-em-vida, para um sujeito empírico que ela constituiria. Mediante este ato de expulsão, a reflexão tende a colocar-se como constituinte universal que transcenderia os limites do sujeito empírico.

Desta forma, aflora o momento de *recusa* implícito à reflexão, a recusa da condição humana. É ele que dá o seu sentido a este triplo desejo da consciência absoluta: desejo de ser total, isto é, sem a perspectiva finita do caráter; desejo de ser transparente, na adequação perfeita da consciência de si à consciência intencional; desejo de ser por si, sem a necessidade de ser remetido a essa sabedoria nutritiva e curadora do corpo que precede sempre o querer.

No fundo, o desejo da consciência reflexiva, é que não haja qualquer paixão da alma, que o pensar seja puro ato. Direi que a individualidade é o desejo supremo da consciência que reflete.

O terceiro momento do querer toma então aqui todo o seu sentido: ele é uma continuação da tendência da consciência para se colocar a si mesma como sujeito empírico constituído, uma continuação da recusa da condição humana que esse desejo recebe. Se o consentimento fosse possível, a unidade do homem seria concretizada: é por essa razão que o consentimento é o ponto culminante dessa reflexão segunda orientada para a coincidência da vontade e da sua condição concreta. Se o consentimento fosse possível, seria essa paciência involuntária em relação a si mesmo, não a representação especulativa da necessidade objetiva, mas antes a atividade adoção da necessidade que eu sou, qualquer coisa como um “facto” que se deteria no que é, qualquer coisa como um mover que se deteria no imutável. E assim, juntando-se à necessidade da sua natureza, a liberdade convertê-la-ia em si mesmo.

Uma nova etapa garantir-nos-á mais adiante que esse limite não pode ser atingido.

III.

É preciso agora considerarmos o segundo movimento de pensamento, aquele pelo qual eu tento recuperar o sentido da minha vida involuntária como própria, como minha, aquém da interpretação dessa vida involuntária como um setor de objetos, correlativos de uma consciência científica.

Não posso insistir aqui sobre as dificuldades metodológicas da tarefa. Lembrarei simplesmente alguns pontos, e primeiramente este que domina tudo: a conciliação do voluntário e do involuntário pressupõe que eles sejam confrontados num único universo do discurso. Não posso pois tratar o querer ao estilo da subjetividade e o involuntário em estilo de objetividade empírica; um tratamento homogêneo do problema exige que eu reconquiste em toda a sua amplitude a experiência do “eu penso”, integrando nela o sentido do “eu preciso de...”, “tenho o hábito de...”, “eu penso”, “eu vejo” e de uma forma geral toda a minha existência como corpo.

A esta primeira nota eu junto mais três que respondem a três dificuldades possíveis. Em primeiro lugar, será que voltamos simplesmente ao testemunho da experiência privada, incomparável? De modo algum; o corpo próprio é igualmente o corpo na segunda pessoa; de igual modo, a introspecção pode permanecer prisioneira de uma espécie de naturalismo da consciência como, pelo contrário, a compreensão de outrem no seu corpo pode ser, se posso dizê-lo, desnaturalizada. Entendo por subjetividade a função sujeito de uma consciência intencional, tal como eu a compreendo em mim e no outro; graças a esta elaboração mútua da compreensão de si e da de outrem, eu elevo-me a verdadeiros conceitos da subjetividade, válidos para o homem, o meu semelhante. É por isso mesmo que a fenomenologia do corpo próprio é uma fenomenologia da intersubjetividade.

Objetar-se-á ainda que o regresso ao sujeito – quer ele seja o tu e o eu – assinala uma recaída em relação às conquistas da psicologia científica: o que eu sei tem mais valor que o que eu sinto. Mas entendo justamente que não é preciso de modo algum deixar o conhecimento empírico do voluntário; pelo contrário, esse saber deve servir de diagnóstico, por um momento em primeiro ou segunda pessoa da experiência integral, do Cogito; não tem qualquer sentido, com efeito, colocar em relação uma carência orgânica, por exemplo, alimentar, objetivamente conhecida e uma atitude voluntária; apenas a necessidade vivida pode entrar na síntese voluntária; por outro lado, o conhecimento científico dessa necessidade é o índice de funções intencionais a tematizar no plano fenomenológico. É por isso que a fenomenologia de cada época está em tensão com o estado da ciência psicológica contemporânea. Sem contar que uma boa fenomenologia está constantemente implicada numa boa psicologia (como acontece com o behaviorismo de Tolman e sobretudo com a psicologia da Gestalt), na condição de sabermos conservar as suas descrições antes que elas reincidam na explicação naturalista.

Objetar-se-á enfim que não tenho acesso à minha vida involuntária pura, que perdi a ingenuidade do que foi sentido, que não sei mais o que seria um desejo em relação ao qual não tivesse começado a tomar posição. É preciso admitir esta objeção sob a sua forma radical: não há fenomenologia do involuntário puro, mas da reciprocidade do voluntário e do involuntário; eu compreendo o involuntário como o outro polo da minha vida, como afetando o meu querer; neste sentido nunca apreendo a multiplicidade involuntária a não ser por meio da relação com a unidade do querer.

É esta última nota de método que me fornece doravante o fio condutor no labirinto da vida involuntária. Cada momento da vida voluntária que descrevemos há pouco – decidir, agir, consentir – revela um aspeto recíproco da vida involuntária e fornece assim um princípio de ordem no aparecimento de funções involuntárias. Assim, somos levados a decifrar o involuntário pelo voluntário, isto é, nas suas relações com a motivação e a moção e como condição incoercível.

Gostaria de dar alguns exemplos dessa busca dos aspetos não objetivados do involuntário, ao colocar-me no ponto de vista do progresso da mediação prática.

1. Disse há pouco que toda a decisão comporta um momento recetivo: decido isto porque... . Chamámos motivação a essa relação do querer com uma corrente intencional que o inclina. Fazendo a análise ao contrário, vamos ver, com o exemplo do desejo, como o corpo alimenta por assim dizer a motivação, por que aspetos o desejo se inclui no campo da motivação. (Bem entendido, o desejo não é exclusivamente involuntário; todavia seria possível mostrar – o que eu não posso fazer aqui – que os valores mais abstratos atravessam toda a dimensão afetiva para solicitar o querer; é por isso que eu penso que o desejo tem um valor exemplar para toda a motivação.)

Eis um homem que faz greve de fome, ou simplesmente um explorador dos polos ou dos desertos que passa por cima do frio e da sede para seguir o seu projeto de homem. O sacrifício que ele executa, o das suas próprias necessidades atesta que estas puderam ser medidas por outros valores, e, logo, prestarem-se elas próprias a uma avaliação. Há pois aí uma encruzilhada a assinalar. Ora, a menor necessidade, como por exemplo, a fome, pertence ao “Cogito” no sentido em que a opaca afetividade – essa falta específica, esse élan orientado que é a fome, não se reconhecendo a ele próprio – encontra na representação da coisa ausente e do caminho para o atingir uma forma, que é aqui uma forma imaginada. A imaginação, que é então essa espécie de cruzamento da afetividade informe e de atitudes voluntárias, ainda não é aqui o imaginário da nossa vida cultural, quero dizer esse desmentido que nós podemos opor ao mundo existente, mas uma maneira de antecipar um real ausente com o mundo como pano de fundo; é por este lado militante e prospetor que ela pode mediatizar a necessidade e o querer.

Mas não é tudo: o desejo não é apenas a antecipação imaginadora dos contornos e das qualidades perceptivas, do pão por exemplo, mas antes a antecipação imaginadora do próprio prazer. Aqui existe, com certeza, uma dificuldade; não é fácil distinguir essa dimensão da afetividade imaginativa; é sobre um afeto sensível tido, que é de alguma forma a efigie afetiva ou o *αναλογον* [analogon], do prazer futuro, que eu compreendo a bondade do pão. Sim,

trata-se justamente aqui de uma imaginação afetiva que é já uma apreensão de valor, de algum modo, pré-reflexiva. Estamos ainda aquém do juízo reflexivo de valor (com a forma: isto é bom); contudo, estamos já para lá da simples experiência da falta, e até para lá da simples representação da coisa ausente. O puro afeto ultrapassa-se a si mesmo tornando-se carne – “Fülle”, como diz Husserl, - de uma avaliação muda: sobre o prazer esperado, creio na bondade do pão, sem ainda o afirmar, sem ainda o julgar. A mesma análise poderia ser feita com os outros valores vitais: com a dor, com o fácil e o difícil, e inclusive com todos os valores não vitais, na medida em que também eles se figuram nos efeitos, onde se descrevem, nas antecipações imaginativas aparentadas ao desejo ou à crença.

Apesar dos outros exemplos, o da necessidade mais elementar ilustra bem a convergência das nossas duas linhas de análise: por um lado, o querer, pelos seus momentos menos refletidos, abre-se às sugestões do involuntário; e, por outro lado, a afetividade humana, enquanto ela é falta experimentada e antecipação da iminência, é, por seu turno, transfigurada por uma intenção avaliadora que eleva o nosso corpo ao nível de um campo de motivação. E é assim que a nossa própria vida pode ser medida com honra e amizade; como se, nesta avaliação que não superou ainda o limite do discurso, do *λογος* [logos], o nosso corpo se transcendesse a ele próprio para se tornar corpo de homem, corpo de um eu que deseja.

2. Vamos considerar agora a segunda dimensão do involuntário, aquela que é sugerida pela análise do agir.

Com efeito, o involuntário corporal é também uma coisa diferente dessa espécie de antecipação afetiva do bom e do mau, uma coisa diferente dessa avaliação imaginativa. Como o projeto designava no vazio o que deve ser feito, o corpo, por seu lado, de acordo com o exemplo que invocámos há pouco, tornava-se de alguma forma irreal no desejo; tornava-se irreal ao participar nessa avaliação nascente.

Mas o desejo é precisamente ainda outra coisa: é igualmente ação embrionária . E é aqui que ele retoma, por assim dizer, por baixo ou por cima, a realização orgânica do querer no ato; é então justamente a mesma realidade que lemos do avesso e do direito. Com efeito, dissemos ainda agora que o agir termina nas próprias coisas “através” do corpo. A análise do involuntário vem, por seu turno, conferir sentido a esta mediação do corpo; a fenomenologia do involuntário transforma-se na dos poderes que o corpo oferece à ação voluntária.

Não direi nada aqui dos primeiros esboços motrizes que, desde o início da vida, nos dão, simultaneamente, perspectivas sobre as coisas e um uso irrefletido do nosso corpo, muito antes de todo o conhecimento sapiente desse corpo, e mesmo antes de toda a aprendizagem do

movimento; e não direi mais nada aqui das razões que permitem distinguir essas capacidades preformadas dos reflexos. Mas gostaria de me deter nas duas formas propriamente humanas da ação involuntária que, a meu ver, ilustram, bem a fecundidade do método empregue e, ao mesmo tempo, as intenções gerais deste estudo da reciprocidade do voluntário e do involuntário: penso na emoção e no hábito.

Com efeito, é impressionante ver que essas duas funções, a emoção e o hábito, se compreendem uma pela outra, por meio do seu contraste: uma é um desregulamento no estado nascente, o outro afeta o meu querer pela força do adquirido. O hábito é “contratado”, a emoção “surpreende”; prestígio do antigo força do inédito; fruto da duração, irrupção do instante. Mas esse contraste só pode ser compreendido se tivermos sabido reconhecer num e noutro o involuntário propriamente humano. É por isso que, no caso da emoção, em primeiro lugar, importa não se deixar perder pelas lições da patologia, que coloca toda a psicologia da emoção do lado dos des-regulamentos estéreis, e importa surpreender as formas da emoção aí onde o desregulamento está em estado embrionário ; é o que Descartes tinha visto justamente no *Tratado das Paixões*: ele não extraía a emoção de um choque, mas de uma surpresa; não a descrevia como uma crise, mas como uma incitação a agir segundo as vivas representações que geram a surpresa. Só assim é que a emoção é compreensível: quando ela enfraquece a ação através de uma espontaneidade perigosa para o domínio de si; mas se a vontade deve recuperar-se sempre nessa espontaneidade, é através dela contudo que move o seu corpo, de acordo com a famosa fórmula: “a vontade move por meio do desejo”.

Perece-me então que é a partir da emoção surpresa que seria preciso interpretar as grandes comoções emocionais, seguindo a linha de degradação da desordem significativa até à desordem incoerente.

Toda a psicologia da emoção, que começa por esta última, falha necessariamente a significação involuntária da emoção; e é precisamente porque a significação involuntária aí está obliterada que a explicação naturalista parece impor-se. E, pelo contrário, podemos caminhar em sentido inverso de uma à outra; porque a desordem incoerente tem ainda um sentido como resíduo de uma operação; é típica da ordem frágil do homem: é ainda uma desordem do homem.

O hábito propõe uma análise do mesmo género: aqui também é preciso romper com o primado do automatismo e com o da emoção-choque, se queremos compreender alguma coisa do hábito, na força do gesto, do saber ou do gosto que já contraímos. É o hábito maleável que tem um sentido; só ele pode ilustrar o par original do querer e do poder. O automatismo, a este respeito, não significa o retorno a um estágio primitivo, o retorno ao simples, mas uma degradação típica do hábito humano (degradação cuja ameaça aliás está inscrita na própria natureza do “abolido” e do “contraído”).

A descrição deveria então mostrar os aspetos novos desse involuntário que corresponde à força de incitação da emoção; os dois mais notáveis dizem respeito, um à coordenação da ação, ao mesmo tempo, das suas partes e em relação aos sinais reguladores da ação e o outro à facilidade que ela oferece ao desencadear do movimento. Esse involuntário de coordenação e esse involuntário de facilitação ilustram muito claramente o que é um poder. O nosso corpo oferece-se a nós como uma totalidade que move poderes, como uma totalidade de estruturas motrizes e afetivas, mais ou menos flexíveis, mais ou menos gerais, em forma de regras, de métodos transponíveis cuja espontaneidade se abre, por assim dizer, à nossa vontade. Basta ver viver em si próprio os gestos familiares para perceber como o nosso corpo vai à frente, tenta e inventa, responde à nossa expectativa ou nos escapa. Em suma, o corpo é aqui essa espontaneidade prática, ora emotiva ora habitual, que mediatiza as nossas vontades. É preciso inclusive ir mais longe: também os nossos saberes são uma espécie de corpo – de corpo psíquico, se o posso dizer - : através de regras de gramática e de cálculo, através de saberes sociais e saberes morais, pensamos objetos novos, e assim exercitamos o nosso saber tal como criamos os nossos poderes corporais. Num caso como noutro, a intenção vazia do projeto encontra na naturalização do querer o instrumento da sua eficácia. Segundo a admirável intuição de Ravaisson, no seu pequeno livro sobre o *Hábito*, a vontade opera através dos vários querereres como através dos desejos despertados.

Assim acabámos de surpreender pela segunda vez esse movimento, de certa forma assintótico, das duas linhas de análise: assim como vimos o querer descer até à espontaneidade corporal e atravessá-la em direção a uma obra, da mesma forma, em sentido inverso, a significação do corpo é a de se fazer corpo humano, na medida em que supera a sua própria presença a si mesmo, o seu próprio encerramento; supera-a no poder-fazer e assim ele abre-se praticamente ao mundo segundo as intenções voluntárias do homem.

3 – A dupla tentativa que acabo de expor, de compreender novamente o sentido do corpo como motivante e como agente, condiciona a terceira etapa dessa fenomenologia do involuntário, a saber, a de encontrar o indício de primeira pessoa na própria necessidade: o meu carácter, o meu inconsciente, a minha vida. Afirmando que a tentativa precedente condiciona esta nova etapa, porque é precisamente no próprio exercício dos meus poderes que surpreendo o fundo de natureza do qual eles se extraem. É preciso verdadeiramente que eu compreenda como meu o carácter, que reconheça nele a própria parcialidade das minhas escolhas e da minha motivação, o estilo finito do meu esforço e da minha ação concreta; não posso opô-lo a mim mesmo, ela não é posto fora como um objeto, ele é verdadeiramente a parte constituída desse constituinte concreto que eu sou; é por isso que digo que é a maneira de ser finito do voluntário e do involuntário.

E assim não podemos fazer dele uma função comparável com o hábito, com a emoção e a necessidade; é antes de mais a própria finitude de todas essas funções. Não é aqui o lugar para mostrar como a ciência dos caracteres, que elabora o caráter como um certo objeto empírico, que seria simultaneamente classe de pertença, tipo provável, fórmula analítica, toma todo o seu sentido quando permite um diagnóstico do caráter que eu sou e que já não é nem classe, nem tipo, nem fórmula, mas a estreiteza primordial da minha existência. É então através de uma crítica desse objeto empiricamente constituído – o caráter – que eu encontro a significação evanescente do caráter na primeira pessoa, do caráter originário que eu sou. O inconsciente dos psicanalistas exige uma crítica semelhante, mas uma crítica que retenha o essencial das descobertas psicanalíticas e que, por assim dizer, recupere o indício de primeira pessoa desse inconsciente, libertando-o da ingenuidade naturalista. Diria até que essa crítica é decisiva para a nossa investigação, porque a importância considerável, do ponto de vista filosófico, da psicanálise é de reconduzir a esse facto fundamental segundo o qual as impressões, as disposições deixadas na consciência pela experiência vivida, como as estratificações da consciência passada, podem ser de tal modo proibidas para a minha consciência que simulam uma verdadeira natureza psicológica autónoma.

Ainda agora a reflexão sobre o hábito nos tinha conduzido a qualquer coisa de semelhante: a espontaneidade dos nossos saberes de algum modo sedimentados simula já a independência de uma natureza; a psicanálise revela-nos uma situação ainda mais impressionante, quando as disposições afetivas dissociadas se tornam inacessíveis a mim mesmo. A consciência reflete apenas sobre a forma dos seus pensamentos presentes; ela nunca penetra perfeitamente uma certa matéria afetiva que lhe oferece uma possibilidade indefinida de se questionar a si própria, de dar sentido e de duvidar ainda de todo o sentido que ela elabora sobre os seus próprios efeitos. Se portanto devemos recusar a mitologia freudiana, apesar disso a consciência refletida continua para sempre inadequada às suas próprias virtualidades, que estão em mim como uma verdadeira natureza na primeira pessoa. O inconsciente permitir-nos-ia esboçar uma dialética da forma definida e da matéria indefinida, como há pouco o carácter preparava uma dialética análoga do élan infinito e da perspectiva finita.

Mas o auge da natureza em mim, é a minha situação vital que apenas se revela pela consciência surda por estar na vida, consciência que se modula sobre as tonalidades do bem-estar e do mal-estar, sobre os sentimentos do crescer e do envelhecer, e que perde os seus próprios traços nas recordações crepusculares da infância. Esta consciência de estar na vida só se clarifica através das ciências biológicas. Contudo, ao contrário, as ciências, tornam-me atento ao momento mais extremo do involuntário, a saber, a necessidade que eu tenho de já estar vivo, de ter nascido um dia. Aqui existir não significa mais um ato, mas um estado: eu devo estar na vida para ser responsável pela minha vida. Mais profundamente, diria que a existência é, ao mesmo tempo, querida e sofrida. O meu ato de existir e o meu estado existente constituem uma unidade no “eu sou”. E é nesse sentido apenas que eu posso dizer que o “Cogito” como ato envolve o facto de existir; nesse sentido eu posso dizer “Cogito ergo sum”; mas aqui “ergo” não indica mais uma implicação respeitante à esfera lógica: é a própria

mediação prática, o pacto, a convivência, que une a vontade consentânea à sua situação, ao involuntário absoluto recuperado na sua subjetividade.

IV.

Chegámos então a esse ponto em que a nossa intenção de encontrar a unidade do voluntário e do involuntário parece estar a ponto de ter sucesso. Mas é aqui também o ponto onde o fracasso do empreendimento é mais manifesto e onde toda a nossa análise deve recuar. Tal fracasso aparece assim que se tenta superar o plano de uma simples articulação de significações – significações do querer e do desejar, do agir e do poder, do consentir e do carácter – e que se tenta olhar mais de perto a vida concreta da consciência, em suma, o processo existencial do homem.

Parece, então, que só superámos uma forma de dualismo para fazer aflorar uma outra, mais subtil e mais radical. Com efeito, temos combatido em todos os planos o dualismo de método, o dualismo que opõe uma consciência reflexiva, que faz círculo consigo mesma, e, por outro lado, uma vida involuntária objetivada, lançada para o meio das coisas. Chamámos a este dualismo um dualismo do entendimento, porque é suscitado pelo próprio método pelo qual a consciência interpreta a sua própria vida e que expressa as duas direcções do pensamento, a direcção reflexiva que tende para a posição do “Cogito” por si mesmo, e a direcção da objetivação que tende para a absorção do corpo e de toda a vida subjetiva no sistema de objetos elaborados ao nível da consciência científica.

Mas este dualismo do entendimento é motivado por um plano mais radical: é motivado por uma duplicidade da existência que derrota o monismo tal como o dualismo. É por isso que falaremos de dualidade “dramática” ou “polémica”. E vamos reconhecer-lhe o estatuto insólito remontando dos seus aspetos mais manifestos aos seus aspetos mais dissimulados; percorrendo, por isso, em sentido inverso, os três momentos da fenomenologia do voluntário e do involuntário. É no termo deste reconhecimento do fracasso da unidade que a noção de ideia-limite perderá todo o seu sentido.

1 – O consentimento à necessidade nunca está terminado. Quem é que pode aceitar-se completamente, de forma concreta no dia- a dia? É aqui que o sofrimento alcança o seu sentido filosófico, como impossibilidade de coincidir consigo mesmo; ele introduz entre mim e mim-mesmo uma negatividade específica, no sentido em que a necessidade não é vivida apenas como algo que afeta, mas como algo que fere : já não estou em mim mesmo, na minha própria natureza. É por isso que, ao contrário, a liberdade permanece a possibilidade de não me aceitar e dizer não ao que é negador; desde logo, a ativa denegação da liberdade irrita a

negatividade difusa da minha condição. E por sofrimento não entendo somente a dor física e os sofrimentos da comunicação das consciências, mas também, a todos os níveis do involuntário, a tristeza de envelhecer, de ser “dilatado” pelo tempo, de ser informe, de ser finito. Com o sofrimento o escândalo reside no modo como a unidade fracassa .

O consentimento só pode assumir a necessidade mediante uma metafísica da criação que não é aqui o nosso objeto. Vamos sobretudo reconhecer a falha existencial da unidade da pessoa nos dois outros níveis da fenomenologia do voluntário e do involuntário, o nível do agir e depois o do decidir.

2 – Tentámos compreender a passagem do querer ao poder na sua indivisibilidade. E, por certo, a ação voluntária só é inteligível na medida em que ela é una, para além do dualismo do pensamento e do movimento. Mas uma outra espécie de dualidade divide interiormente essa unidade. Com efeito, a moção voluntária é sempre o nascimento de um esforço, na própria medida em que a espontaneidade do corpo é sempre uma resistência a nascer. “Homo Simplex in vitalitate, duplex in humanitate”, gostava de repetir Maine de Biran. A vida voluntária existe em debate com o corpo. Esta dialética concreta exprime-se através do contraste da emoção e do hábito que referimos há instante. Constantemente, a vontade joga com uma contra a outra; tanto tira proveito da surpresa da emoção para despertar do sono do hábito – e todo o *Tratado das Paixões* de Descartes se baseia nesta intuição da síntese da vontade e da emoção na “generosidade”; como trabalha com a cumplicidade da função pacificadora por excelência, o hábito – é por isso que, depois de ter dito que a vontade se move através do desejo, é preciso dizer que o esforço é o hábito desejado. Assim, a espontaneidade é alternadamente, em si mesma, órgão e obstáculo. Num sentido, o movimento voluntário seria perfeitamente inteligível se o corpo se confinasse completamente à sua função de órgão; mas, então, não haveria mais aí quer a consciência de mover, quer a de poder. É a surpresa da emoção que nos torna atentos aos costumes do corpo e é a ordem adquirida do hábito que nos torna atentos à desordem nascente da emoção. Assim, aparece em todo o seu esplendor o lugar da resistência na vida voluntária; não é apenas a resistência externa ou muscular, mas a resistência funcional da espontaneidade que me escapa; é por essa razão que o domínio do meu corpo é sempre, num certo grau, uma reconquista. Somos assim levados a reconhecer que a unidade do esforço e da espontaneidade permanece uma ideia limite. O fracasso aqui já não é mais escândalo, mas conflito.

3 – Finalmente, o nosso movimento regressivo reconduz-nos ao próprio centro do ato voluntário: com efeito, se recolocamos a decisão no tempo para compreender o seu avanço, se vemos nascer e viver uma decisão em vez de considerar abstratamente os seus momentos, então as relações abstratas que considerámos no início entre projeto, imputação, motivação, animam-se, de alguma forma; vemos a consciência oscilar entre a hesitação e a escolha; aparece, de novo, o que chamámos ainda há pouco a falha existencial. Essa falha manifesta-se numa situação descritiva bastante paradoxal: a saber, que o evento de uma escolha pode

sempre ser lido de duas formas diferentes; é, num sentido, a atenção que se detém num conjunto de motivos: decido-me porque me rendo a tal ou tal razão; mas, num outro sentido, é o surgimento de um ato novo: o sentido final das minhas razões é que eu me decido deste modo. Ora, esta dupla leitura está inscrita na própria estrutura da decisão que, por um lado, é uma invenção de projeto e, por um outro, uma aceitação de valores, uma atividade e uma receptividade.

E é justamente por isso que sempre existiram duas filosofias da liberdade: segundo uma, a escolha é apenas uma interrupção da deliberação, o repouso da atenção; Laporte tinha interpretado neste sentido as filosofias de São Tomás, de Descartes e de Malebranche; de acordo com a outra, a escolha é um surgimento, uma irrupção de existência. Podemos, por certo, conciliá-las sempre teoricamente dizendo que abstratamente é a mesma coisa o deter-se nas razões de um partido e o escolhê-lo; mas na vida concreta da consciência essas duas leituras não correspondem às mesmas situações; há escolhas que tendem para uma simples obediência a razões não questionadas, no momento da escolha, e outras que, pelo contrário, na confusão dos motivos, tendem para o risco, inclusive para a sorte. Levando ao extremo, teríamos de um lado o escrúpulo, onde a escolha não pode surgir de uma avaliação insolúvel, do outro o ato gratuito que é propriamente a escolha sem valor. Ora, estas duas possibilidades assaltam-me sempre e revelam a tensão interior à escolha: seria preciso que a escolha satisfizesse ao mesmo tempo a legitimidade e a inventividade, o valor e a audácia de existir. Uma fina ferida atravessa a nossa liberdade precisamente porque ela é ativa e receptiva, porque ela é uma liberdade humana e não um “fiat” criador. É por isso que afirmo que a síntese da legitimidade e da invenção permanece uma ideia-limite.

O que são pois essas ideias-limites? A tentativa de uma resposta a esta questão servir-me-á de conclusão. Podemos ver nela a ilustração da ideia reguladora segundo Kant, isto é, a exigência *a priori* de unificar um campo de investigação, seja ele qual for. Mas Kant colocava esta exigência em relação apenas com a dimensão do conhecimento científico. É preciso reencontrar uma função semelhante da ideia reguladora na relação com o campo fenomenológico originário. Diria então que há uma *significação-homem*, uma significação da unidade humana, que é a *ideia* de uma liberdade motivada, incarnada, contingente.

Deixo inteiramente de lado a relação deste limite com a ideia de liberdade criadora para a qual ele é, simultaneamente, a imagem e a contrapartida. Apenas quis considerar aqui a relação dessa ideia-limite da unidade acabada do homem com a experiência da dualidade dramática. É esta ideia limite que é o fio condutor; é ela que cria o escândalo, o conflito, a tensão, as categorias da dualidade. Mas, por outro lado, não temos nenhum outro acesso a essa significação do homem uno a não ser a própria descodificação das relações entre o voluntário e o involuntário; ela é portanto apenas a unidade intencional para a qual aponta a experiência da dualidade dramática.

Em suma, diria que o que eu compreendo do homem é a síntese da invenção e da legitimidade, da vontade graciosa e do corpo dócil, do consentimento e da necessidade. Numa palavra, o que compreendo, é a unidade; é sobre esse fundo, sobre esse horizonte de unidade que eu experimento a dualidade dramática do homem. Seria preciso ver então como essa unidade se ilustra em figuras, em mitos, como, por exemplo, o inocente, o dançarino, o Orfeu de Rilke. Mas isto seria uma outra história...

Debate

E. Bréhier – Acabamos de escutar uma conferência interessante e profunda carregada de inúmeros detalhes e penso que o seu interesse é enorme sob dois pontos de vista.

O primeiro, é fazer reviver sob uma forma nova uma questão muito antiga, a questão das relações da natureza e da liberdade. Se a tomais no conjunto da história da filosofia ela surge como uma questão metafísica. Não falo da dimensão psicológica da questão porque os psicólogos, em regra, não a tratam. O interesse e a novidade do trabalho de P. Ricoeur residem no deixar de lado a questão metafísica: trata o problema com um método fenomenológico. Reside aí um dos primeiros pontos sobre o qual pode surgir a discussão: em que se transforma este problema com este método? P. Ricoeur parece ter conclusões no fundo e finalmente bastante pessimistas sobre o alcance deste método.

Quanto ao segundo mérito de P. Ricoeur, ele está nas próprias análises que são verdadeiramente infinitas, as da paixão, do corpo, de tudo o que pode entrar no ato voluntário.

Seria portanto na sequência destas duas ordens de questões que daria a palavra àqueles de entre vós que o desejarem. Gabriel Marcel tem qualquer coisa a dizer?

Gabriel Marcel – Na verdade sinto-me profundamente de acordo. Logo, não posso dizer que de momento queira tomar a palavra.

Burgelin – Gostaria simplesmente de perguntar a P. Ricoeur se, assim como há uma recuperação do voluntário no involuntário natural, não haveria aí uma segunda recuperação a fazer nesse outro involuntário que é o mundo dos valores, o mundo do ideal, o mundo do dever; e se não se colocaria aqui um problema de autenticidade inteiramente análoga àquela

que acaba de nos colocar. Desse ponto de vista, não haveria aí uma segunda dialética a assumir? Será que a vontade não surge como um meio entre duas camadas de involuntário?

P. Ricoeur – Abstenho-me de tomar posição sobre uma interpretação radical do mundo ético. O que eu quis dizer foi que, seja qual for a teoria dos valores que se adote, a integração do momento ético na vida consciência faz-se através da motivação; foi esta mediação que me pareceu importante. A articulação, no próprio seio da vontade, entre o momento ativo da decisão e o momento recetivo da motivação, prepara a reflexão ética, mas ela não tem aí lugar. O que seria essa reflexão ética? Ela começaria por colocar entre parênteses a decisão cujo motivo é recíproco e se desenvolveria como uma reflexão transcendental sobre os *a priori* que estão implicados na motivação; mas abstenho-me de regular prematuramente este problema que ultrapassa os recursos de uma fenomenologia da vontade.

Esforcei-me simplesmente por, ao menos, não colocar num impasse uma reflexão sobre os valores. Podemos colocá-la num impasse de duas formas: por um lado, se negamos todo o momento recetivo da vontade, falar de valores será sempre falar de um mundo objetivo que oprime a liberdade e que não pode ser senão correlativo da sua inautenticidade; ora, ao respeitar este momento recetivo, que está no próprio interior da minha liberdade, evito uma falsa antinomia dos valores objetivos e da liberdade autêntica e recuso-me a falar de uma criação de valores.

Mas há uma outra forma de colocar o problema num impasse: é platonizar sobre os valores, colocá-los de tal modo no exterior que o momento propriamente moral de uma consciência não poderá nunca surgir; segundo esta hipótese, eu não poderia nunca compreender como há uma história ética, como há uma experiência moral. Parece-me que ao colocar justamente na vida voluntária esse momento da motivação, preparo-me para reconhecer a possibilidade de *a priori* éticos e, simultaneamente, de uma história ética, porque diria que é sempre nos motivos vividos que se historializam as possibilidades éticas transcendentais, se ousar dizer.

Burgelin – O que quero dizer é que há um problema de autenticidade que se coloca de duas formas diferentes, seja autenticidade em relação à minha natureza, seja em relação à minha liberdade.

R. Bertrand – Falámos de Kant. O ponto de partida da conferência de P. Ricoeur, estamos todos de acordo que foi admirável, é a oposição da natureza e da liberdade, transposta em fenomenologia. Ora, no final – talvez o tenha seguido mal – quando se tentava realizar uma mediação no plano do conhecimento, parecia-me que uma certa “Crítica do Juízo” daria soluções talvez completamente ultrapassadas, talvez mesma falsas, mas não no sentido da

angústia existencial. E penso num artigo recente de M. Dufrenne sobre Kant e Heidegger, que estaria bastante de acordo com a questão que me permito colocar: estará Kant morto e enterrado?

P. Ricoeur – Talvez me tenha explicado mal, pressionado pelo tempo, sobre essa ideia-limite da unidade do voluntário e do involuntário. Essa função reguladora das ideias, Kant viu-a bem em relação ao conhecimento científico (em cosmologia, em psicologia, etc.). Tentei mostrar que essa função supera todo o campo de objetivação e vale para o que eu chamo o campo originário da consciência. Talvez seja mais uma ideia-limite que denuncia um falhanço do que uma ideia reguladora que introduz a inteligibilidade. Sob o primeiro aspeto, ela é a projeção sobre o plano fenomenológico de uma ontologia paradoxal que continua por fazer.

Hyppolite – É um postulado da razão prática.

E. Bréhier – Ah não! Da razão especulativa sobretudo!

Manter-me-ia, no lugar de P. Ricoeur, na ideia reguladora: uma ideia-limite é bem uma ideia reguladora. Foi para ela que tendeu durante a sua conferência para confessar no final que não chegava até aí. Mas é um grande mérito por parte de um filósofo.

Gostaria que levássemos a discussão para um ponto muito preciso. P. Ricoeur falou da reciprocidade do voluntário e do involuntário: da *reciprocidade*, isto é, do facto de o voluntário reenviar ao involuntário, e o involuntário ao voluntário. E gostaria de perguntar a alguns de vós, ao próprio P. Ricoeur, se está absolutamente satisfeito com o termo “reciprocidade”. Eis a razão da minha pergunta.

Se tomo a questão do voluntário e do involuntário em si, vejo que o que designa o termo “involuntário” é exterior à vontade ou mais exatamente que o termo “involuntário” tem dois sentidos. Um ato é dito involuntário quando o faço apesar de mim; este ato poderia ser voluntário, mas não é de facto dirigido pela vontade. Se o tomou nesse sentido, existe realmente reciprocidade. Mas penso que o tomou num outro sentido: involuntário parece significar para si todas as condições independentes da vontade graças às quais nós podemos querer, ou seja, o corpo, a vida, a motivação, etc. Nestas condições, diria que não há reciprocidade verdadeira entre o voluntário e o involuntário; há entre os dois uma relação da forma à matéria.

Quero dizer que o involuntário, tal como o viu no geral, é a condição sem a qual não há voluntário. Esse involuntário, como indicou pode tentar recuperar-se mas por outro lado nunca

atingiremos; não deixa contudo de ser verdade que ele é como uma matéria, que é uma espécie de necessidade verdadeira. E é aí que eu coloco a questão da natureza, e coloco-a de uma forma infinitamente mais clássica do que aquela que seguiste.

P. Ricoeur – Aceitarei verdadeiramente a definição que propõe de involuntário. O que me interessa não é aquilo que me escapa, ou que está contra mim, não se trata de um involuntário de dissociação, mas de constituição. Mas será que lhe posso chamar uma necessidade? Pareceu-me que esse termo convinha apenas a uma das formas desse involuntário e que o involuntário de motivação e o involuntário de moção, de ação, não mereciam o nome de necessidade. É por isso que também emprego apenas para uma das formas de involuntário o termo situação. Creio que a precisão da análise não me permite estender de forma tão distinta esta noção de situação a todos os aspetos do involuntário; o involuntário só é situação para mim na medida em que não coopera com a minha vida de vontade sob a forma de motivo ou sob forma de órgão. Foi por essa razão que distingi três ciclos do involuntário (motivação, espontaneidade dos poderes, e, enfim, situação ou condição necessária).

E. Bréhier – Tomei a necessidade apenas no sentido de condição *sine qua non* da existência (sentido aristotélico), do que é indispensável para que uma coisa exista. A grande tragédia da nossa condição é que a nossa liberdade nunca se realiza inteiramente: é sempre necessário que estejamos em certas condições, que tenhamos um certo corpo, que tenhamos certas heranças: nunca estamos livres de tudo isso.

P. Ricoeur – A fenomenologia parece-me justamente ter esta vantagem de diversificar os nossos conceitos: se apenas opomos liberdade e necessidade, apenas temos uma oposição de dois termos, o segundo dos quais, a necessidade, é de resto tomada de empréstimo a uma análise cosmológica da natureza; a fenomenologia, ao contrário, apenas se move sobre o plano da subjetividade, e é sobre este plano que ela tenta desmultiplicar os nossos conceitos, os nossos instrumentos da análise e talhá-los à medida, em função das dificuldades da análise. Por isso, o termo necessidade não me parece capaz de resumir todo o involuntário. Para dar conta de toda a diversidade do involuntário, não há necessidade de inventar termos, a não ser em alguns casos extremos, é preciso antes encontrarmos o sentido rico de termos da nossa língua corrente como os termos “motivo”, “órgão”, “moção” etc... A fenomenologia é o movimento de ir às coisas mesmas, de respeitar todos os aspetos complexos da consciência e não jogar simplesmente com o pequeno número de noções que foram forjadas pela análise aristotélica.

E. Bréhier – O que diz parece-me extremamente justo, e confirma até o que eu disse num sentido, dado que tomava esta necessidade num sentido extremamente variado como o vê

Aristóteles, mas não no sentido da necessidade como um determinismo: aquilo de que não podemos livrar-nos para sermos nós próprios; não podemos ser livres por causa disto, a menos que..., a menos que... Era quanto a isto que eu perguntava a sua opinião: o método fenomenológico é um método para resolver a questão da natureza e da liberdade; há sempre um outro método; abandonou completamente o método metafísico? Não sei nada. O que é certo, é que a questão que coloca, é uma questão que regressa após os séculos em que tinha desaparecido, é a questão colocada pelos estoicos: de que forma devemos compreender a natureza e as coisas para ser inteiramente livres? Devemos compreendê-las, de modo a que esta natureza seja o produto de uma liberdade que é o próprio fundo do nosso ser.

E volto ao que disse acerca do consentimento: há um papel muito grande, há um papel imenso na nossa liberdade. Libertamo-nos amiúde das coisas consentindo nelas, não é verdade?

P. Ricoeur – Com efeito, o lugar do consentimento na vida voluntária é imenso; é por isso que me ateno aos dois momentos clássicos da decisão e da ação; parece-me mesmo que é o terceiro que realiza a significação fundamental. Isto leva-me à vossa questão sobre as relações da fenomenologia e da metafísica: efetivamente, é a análise do consentimento e da necessidade que, para mim, marca a impossibilidade de fechar, se o podemos dizer, uma antropologia com uma simples descrição fenomenológica; o que eu chamei a falha existencial motiva uma pesquisa propriamente metafísica.

E. Bréhier – Se quer dizer que o império da necessidade oferecido ao consentimento é mais vasto que o involuntário, creio que tem razão. Mas eu penso que, finalmente, todos os aspetos da necessidade do mundo, enquanto afetam e ferem a minha liberdade, acabam por se resumir ao involuntário do meu corpo; é, por fim, o involuntário do meu corpo que vem de algum modo cristalizar na fronteira da minha liberdade todo o involuntário difuso do mundo; penso que reside aí a função do corpo.

E. Bréhier – E se eu consentir no meu corpo!

P. Ricoeur – Creio que consenti a tudo!

E. Bréhier – Marco Aurélio dizia: “Mundo, eu quero o que tu queres!” É uma forma de ser inteiramente livre.

Não sei se deu com a fenomenologia, que é alguma coisa de muito rigoroso, de rígido, um lugar suficientemente claro às questões propriamente morais.

Mas não me cabe tomar a palavra desta maneira!

Wolff – Intervirei na sequência do nosso presidente a propósito do consentimento final.

A grande ilusão da liberdade humana, é crer que é capaz de tudo, ao passo que, como o indicou P. Ricoeur, temos um caráter, tão vincado, a maior parte de nós, que dependemos intimamente desse caráter. Se imaginarmos que se deve, em nome de uma liberdade ideal, demolir completamente esse caráter, seremos sempre muito infelizes, porque não se chegará nunca lá. Creio pois que devemos dizer a nós mesmos, com Espinosa e os estoicos: eu sou o meu corpo, a minha consciência que penteia, por assim dizer, o meu corpo. A liberdade é pois limitada, e é preciso tomar consciência dessas limitações; a liberdade, para mim, é o melhor fim que posso ter ao dar conta das limitações apontadas pelo meu corpo. E então aparecerá um consentimento final; creio que ele se produz inevitavelmente no destino de cada um quando se chega a uma certa idade, quando se dá conta que não há paz interior se não se consente a esta limitação e a esta fórmula da liberdade.

E. Bréhier – Dito de outro modo, quando se é velho, o melhor que há a fazer-se é resignar-se!

P. Ricoeur – E. Bréhier levantou há pouco a dificuldade da ausência de incidência moral nesta reflexão. Antes de mais devo dizer que uma reflexão deste género não pretende ser uma filosofia totalitária: penso ter limitado um campo de reflexão, e ao limitá-lo penso talvez ter preparado o seu alargamento. Penso em particular que a partir de uma reflexão sobre o voluntário e o involuntário se passaria a uma segunda fase, a uma fase ética, quando se reintroduzem elementos que não entraram de todo na minha análise: penso na análise das paixões; foi por essa razão que coloquei de algum modo entre parênteses esse mundo das paixões, porque representa uma peripécia totalmente nova do voluntário e do involuntário, a saber, a culpabilidade. É preciso colocar entre parênteses a “futilidade” da liberdade. É apenas em prol deste artifício que pode aparecer essa solidariedade do involuntário e do voluntário que constitui a sua inteligibilidade mútua; porque o momento da falta introduz uma absurdidade fundamental na existência humana que torna o homem indecifrável; e, ao mesmo tempo, não posso mais compreender o homem senão através de uma exegese de signos, através do “uso da vida e das conversas comuns”, através da literatura e dos mitos. Por essa razão não me é difícil admitir que é um homem completamente abstrato aquele que aqui apresento. Ora, eu não posso abordar o lado ético da vida humana sem introduzir esse momento da falta; mas isso seria uma alteração completa da análise.

E. Bréhier – P. Ricoeur dá-nos um exemplo muito bom do que é a fenomenologia: é sempre, por assim dizer, um prefácio. Ela dirige-se para alguma coisa, deixa disponíveis um número de questões. São questões morais que são deixadas disponíveis. Não se trata de uma crítica: longe disso! Creio que há uma ordem a seguir nas questões. Não sei se a filosofia pode concordar com tantas colocações entre parênteses, que continuarão eternamente a sê-lo e que jamais serão retomadas, mas é um método possível e felicito-o por nos ter dado um excelente exemplo. Parece-me que, desse ponto de vista, a sua conferência é extremamente instrutiva. E termino felicitando-o em nome de todos.